

УДК 615.015.35:[569.323.4:591.436.2]-091.8

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ СУБСТАНЦИИ НА ПЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ

HISTOLOGICAL STUDY OF SUBSTANCE TOXICITY ON THE LIVER OF LABORATORY MICE

©Дербисбекова У. Б.

Ph.D. докторант

*Казахского Национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Казахстан, derbisbek_uldand@mail.ru*

©Derbisbekova U.

*Ph.D., Asfendiyarov Kazakh National
medical university,*

Almaty, Kazakhstan, derbisbek_uldand@mail.ru

Аннотация. Гистологические исследования при изучении острой и подострой токсичности исследуемой субстанции проведена в сравнении аналогичной субстанцией Флуцитозином, проводились на белых беспородных мышях. Гистологические срезы окрашивали с гематоксилин-эозином. При гистологическом исследовании, установлено, что изучаемая субстанция, как и субстанция для сравнения не оказывает деструктивных изменений в ткани печени экспериментальных мышей.

Abstract. Histological studies in the study of acute and subacute toxicity of the substance under study were carried out in comparison with an analogous substance of Flucytosine in white mongrel mice. Histological sections were stained with hematoxylin-eosin. In histological studies, it has been established that the substance under study, as well as the substance for comparison, does not have destructive changes in the liver tissue of experimental mice.

Ключевые слова: печень, острая и подострая токсичность, субстанция, Флуцитозин.

Keywords: liver, acute and subacute toxicity, substance, Flucytosine.

В клинической практике расширение ассортимента противогрибковых лекарственных препаратов для лечения различных кожных болезней предусматривает разработку безопасных и эффективных лекарственных средств. На протяжении последнего десятилетия интерес к проблеме лечения и профилактики кандидозов различных поражений в таких областях медицины не только ослаблены, но и значительно вырос.

Микромицеты рода *Candida* из состава нормальной микрофлоры тела человека могут быть возбудителями внутрибольничного инвазивного кандидоза. Ежегодно в мире выявляют до 200000 пациентов с внутри-больничным инвазивным кандидозом, из которых 100000 больных умирают. Несмотря на то, что основными возбудителями инвазивного кандидоза остаются *C. parapsilosis*, *C. glabrata*, *C. tropicalis* и *C. krusei*, в последнее десятилетие отмечают нарастание доли *C. albicans* видов, в том числе редких [1, 2].

Известно, что лишь у 50 - 75% больных инвазивным кандидозом удается выявить *Candida spp.* при посевах крови. Даже в случаях, когда удается выделить культуру *Candida*, большинство используемых в микробиологической лаборатории методов видовой идентификации дрожжей обеспечивают получение результата только через 2 суток и более. Кроме того, особую проблему составляет быстрая и надежная идентификация *C. albicans* видов.

В последние годы все чаще сообщают о появлении резистентных штаммов возбудителей инвазивного кандидоза. Однако, существует не только проблема устойчивости *Candida spp.* к противогрибковым препаратам, но и проблема выбора метода определения чувствительности клинически значимых дрожжей к антимикотикам [2].

За последние годы прогрессивно увеличивается количество г случаев микотических поражений, связанных с избыточной пролиферацией грибов рода *Candida* в результате применения современных медикаментозных вмешательств, прежде всего, антибактериальной и гормональной терапии. Характер развития таких «терапевтических инфекций» предугадать очень сложно.

Подобные вопросы диагностики, лечения и профилактики кандидоза особенно актуальны в ситуациях, когда, необходимо пролонгирование антибактериальной или иммуносупрессивной терапии, способствующей поддержанию избыточной пролиферации грибов рода *Candida* и развитию инвазивного и не инвазивного кандидоза, или когда имеются другие факторы риска [1-3].

В связи с этим, новый поиск, подразумевающая изучение новых соединений и разработку лекарственных средств, получаемых путем синтеза, могут повысить эффективность поисковых работ и обеспечить создание новых противогрибковых лекарственных средств.

Цель: на основе морфологического исследования токсичности субстанции нового производного 4Н-пиридо[4',3':5,6]пирано[2,3-d]пиримидина разработать новый лекарственный препарат.

Материалы и методы исследования

Эксперимент проводили на здоровых беспородных белых мышах обоего пола весом 18-22 г. Всего в эксперименте было 3 группы по 7 мышей в каждой группе: 1 - группа контрольная, 2-группа животные получившие изучаемую субстанцию производного 4Н-пиридо[4',3':5,6]пирано[2,3-d]пиримидина с прототивгрибковым действием; 3 - группа животные получившие субстанцию для сравнения с противогрибковым действием Флуцитозина (*Flucytosine*). Контрольная группа получала очищенную воду. Объектом исследования был печень белых мышей. Срезы печени экспериментальных животных для гистологического анализа фиксировали в 10% формалине. Затем кусочки материала заливали в парафин и готовили срезы толщиной 5-7 мкм [4, 5]. Гистологические срезы окрашивали с гематоксилин-эозином и их изучали с помощью микроскопа «Leica DMLS».

Острую токсичность субстанции изучали на белых мышах массой 18-22 г, содержащихся на стандартном рационе вивария. Суспензию вводили животным однократно в желудок с помощью зонда в диапазоне доз от 10 до 50 мг массы тела после суспендирования субстанции. Параллельно исследовали острую токсичность эталонного образца исследуемой субстанции с субстанцией с противогрибковым действием Флуцитозина (*Flucytosine*). Срок наблюдения за животными составлял 7 сут [6-8].

Подострую токсичность исследуемой субстанции изучали на белых мышах массой 18-22г. Животные были разбиты на 3 группы — контрольную и 2 опытные, по 7 мышей в каждой. Животные опытных групп получали исследуемую субстанцию, а так же субстанцию для сравнения с противогрибковым действием Флуцитозина (*Flucytosine*), с кормом в дозе 30 мг ежедневно в течение 14 сут Все показатели, характеризующие подострую токсичность, определяли у мышей в исходном состоянии, через 7 и 10 сут после начала введения исследуемой субстанции, а также через 14 сут от начала эксперимента, то есть через 14 дней после последнего приема субстанции. В ходе эксперимента регулярно фиксировались общее состояние животных, особенности их поведения, интенсивность и характер двигательной активности, наличие и характер судорог, координации движений, тонус скелетных мышц, реакцию на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители, частоту и глубину дыхательных движений, ритм сердечных сокращений, состояние волосяного и кожного

покрова, окраску слизистых оболочек, размер зрачка, положение хвоста, потребление корма и воды, изменение массы тела [7-10].

Результаты и их обсуждения.

Результаты острой токсичности печени мышей при изучении исследуемой субстанции в сравнении с аналогичной субстанцией.

Печень у всех групп животных темно-вишневого цвета с заостренными краями. При продольном разрезе не оставляет следов на лезвии скальпеля. Гепатоциты интенсивно воспринимают красители, кровоизлияний нет, гистологическая структура не нарушена, расположение балок обычное. Нарушений кровообращения не наблюдается (Рисунки 1, 2, 3).

Рисунок 1. Гистоструктура печеночной ткани интактных мышей), окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: x 100.

Рисунок 2. Гистоструктура печеночной ткани мышей, получавших исследуемую субстанцию, окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: x 100.

Рисунок 3. Гистоструктура печеночной ткани мышей, получавших субстанцию для сравнения Флуцитозина (Flucytosine), окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: x 100.

Результаты подострой токсичности печени мышей при изучении исследуемой субстанции в сравнении с аналогичной субстанцией.

При гистологическом исследовании печени установлено, что у животных, получавших исследуемую субстанцию, а так же у животных получавших препаратов для сравнения дольковое строение печени сохранено, паренхима печени выглядит компактной. При этом, гепатоциты с яркоокрашенными и с центрально расположенными округлыми с осветленным центром. Преимущественно в зоне портальных трактов гепатоциты с вакуолями различного размера в цитоплазме. Очаговое расширение синусоидов. Выраженной активации клеток Купфера не отмечалось (Рисунки 4, 5, 6).

Рисунок 4. Гистоструктура печеночной ткани интактных мышей. окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: x 200.

Рисунок 5. Гистоструктура печеночной ткани мышей, получавших исследуемую субстанцию, окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: х 200

Рисунок 6. Гистоструктура печеночной ткани мышей, получавших субстанцию для сравнения Флуцитозина (Flucytosine). Увеличение: х 200.

Выводы

При гистологическом исследовании печени установлено, что у животных, получавших исследуемого препарата (внутри желудочно, в течение 1 месяца), дольковое строение печени сохранено, паренхима печени выглядит компактной, таким образом в печени животных не было обнаружено токсических проявлений и можно сделать вывод что, исследуемая субстанция относится к IV классу веществ – «к малотоксичным веществам».

Список литературы:

1. Candida yeasts in chronic periodontitis tissues and subgingival microbial biofilms in vivo / A. Jarvensivu et al. // Curr. Microbiol. Oral. Dis. 2004. Vol. 10, № 2. P. 106-112.
2. Colonization of the oral cavity by Candida species: risk factors in long-term geriatric care / A. M. Grimoud et al. // J. Oral Sci. 2003. Vol. 45, № 1. P. 51-55.

3. Dupont B. Choice and use of antifungal drugs/ B. Dupont // *ev Prat.* -2001. Vol. 51, №7. P. 752-757.
4. Bancroft John D., Gamble M. *Theory and Practice Histological Techniques.* Elsevier, 2002. 793 p.
5. Wayt R., Maclarson T., Newman W. *Histology. Modern principles and methods.* Elsevier, 1996. 323 p.
6. *Guidance for Industry Nonclinical Safety Evaluation of Drug or Biologic Combinations.* FDA, CDER, March. 2006.
7. *Guideline on the non-clinical development of fixed combinations of medicinal products* London, 24 January 2008 (Doc. Ref. EMEA/ CHMP/SWP/258498/2005).
8. L. D. Bourdet, R. P. Tsuruda, P. G. Obedencio, J.A. Smith. Prediction of Human Serotonin and Norepinephrine Transporter Occupancy of Duloxetine by Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Modeling in the Rat. // *J Pharmacology and Experimental Therapeutics.* 2012. V. 341. № 2. P. 137-145.
9. P. Tanswell, G. Heinzl, A. Greischel, J. Krause. Nonlinear pharmacokinetics of tissue-type plasminogen activator in three animal species and isolated perfused rat liver // *J Pharmacology and Experimental Therapeutics.* 1990. V. 255. № 3. P. 318-24.
10. E. Sohlberg, M.M Halldin, A. Annas, K. K?nigsson, B. Jansson, R. Pehrson, N. Borg. The impact of the site of blood sampling on pharmacokinetic parameters following sublingual dosing to dogs // *J Pharmacol Toxicol Methods.* 2012. V. 63. № 1. P. 1-4

References:

1. Candida yeasts in chronic periodontitis tissues and subgingival microbial biofilms in vivo/ A. Jarvensivu et al. // *Curr. Microbiol. Oral. Dis.* 2004. Vol. 10, No.2. P. 106-112.
2. Colonization of the oral cavity by Candida species: risk factors in long-term geriatric care / A.M. Grimoud et al. // *J. Oral Sci.* 2003. Vol. 45, № 1. P. 51-55.
3. Dupont B. Choice and use of antifungal drugs/ B. Dupont // *ev Prat.* 2001. Vol. 51, No.7. P. 752-757.
4. Bancroft John D., Gamble M. *Theory and Practice Histological Techniques.* Elsevier, 2002. 793 p.
5. Wayt R., Maclarson T., Newman W. *Histology. Modern principles and methods.* Elsevier, 1996. 323 p.
6. *Guidance for Industry Nonclinical Safety Evaluation of Drug or Biologic Combinations.* FDA, CDER, March 2006.
7. *Guideline on the non-clinical development of fixed combinations of medicinal products* London, 24 January 2008 (Doc. Ref. EMEA/ CHMP/SWP/258498/2005).
8. L. D. Bourdet, R. P. Tsuruda, P. G. Obedencio, J.A. Smith. Prediction of Human Serotonin and Norepinephrine Transporter Occupancy of Duloxetine by Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Modeling in the Rat. // *J Pharmacology and Experimental Therapeutics.* 2012. V. 341. No. 2. P. 137-145.
9. P. Tanswell, G. Heinzl, A. Greischel, J. Krause. Nonlinear pharmacokinetics of tissue-type plasminogen activator in three animal species and isolated perfused rat liver // *J Pharmacology and Experimental Therapeutics.* 1990. V. 255. No. 3. P. 318-24.
10. E. Sohlberg, M.M Halldin, A. Annas, K. K?nigsson, B. Jansson, R. Pehrson, N. Borg. The impact of the site of blood sampling on pharmacokinetic parameters following sublingual dosing to dogs // *J Pharmacol Toxicol Methods.* 2012. V. 63. No. 1. P. 1-4